

Materiały do poznania koleopterofauny (Insecta: Coleoptera) Śląska: cz. 1.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7281616>

JANUSZ GRZYWOCZ¹

^{1,2} Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: ¹ j.grzywocz@muzeum.bytom.pl; ² cz.gren@muzeum.bytom.pl

ORCID: ¹ 0000-0001-6223-816X; ² 0000-0001-8500-0525

ABSTRACT. Contribution to the knowledge of the beetles (Coleoptera) in the fauna of Silesia: Part 1.

The paper presents faunistic data on beetles caught in Silesia, new or rare for this area. The paper presents data for 21 species belonging to 13 families.

KEY WORDS: Staphyloidea, Elateroidea, Scirtoidea, Bostrichoidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea, Curculionoidea, new records, Silesia, Poland.

WSTĘP

Grupa entomologów Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu prowadzi regularnie badania faunistyczne w różnych rejonach Polski. Z oczywistych względów koncentrują się one głównie na obszarze szeroko pojętego Śląska (w kontekście granic historycznych). Odłowy chrząszczy w pobliżu miejsca zamieszkania we wszystkich porach roku skutkują wykazywaniem gatunków rzadkich, których rozmieszczenie, nie tylko w skali regionalnej, ale i w odniesieniu do całej Polski, poznane jest niewystarczająco.

Niniejsza praca zawiera informacje uzupełniające stan wiedzy z zakresu faunistyki dla dwudziestu jeden gatunków chrząszczy.

Pozyskiwanie materiałów odbywa się ogólnie znanymi metodami, z zastosowaniem podstawowych sprzętów entomologicznych: siatka, czerpak, parasol i sito. Odłowy nocne prowadzone są przy użyciu żarówek rtęciowych zasilanych z agregatów prądotwórczych, na stanowiskach trudniej dostępnych w połączeniu z ekranami stosowane są akumulatorowe zestawy wykorzystujące diody LED, emitujące promienie UV. Coraz powszechniej sięga się po ledowe samolówki świetlne. Uzupełnieniem pracy w terenie jest często prowadzona hodowla oraz stosowanie fotoeklektorów do wypłaszania chrząszczy z substratów pochodzących z wysiewania, co maksymalizuje efekty uzyskiwane podczas korzystania z sita entomologicznego.

Stale napływają też materiały przekazywane przez entomologów spoza grona pracowników Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego, głównie są to efekty aktywności członków Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Nomenklaturę i układ systematyczny przyjęto za LÖBL & SMETANA (2003-2013). Śląsk, jako teren badań, przyjmujemy w jego historycznych granicach z przełomu XIX i XX w. W obrębie tak rozumianego Śląska mieszczą się (w całości lub ich części)

następujące krainy zoogeograficzne przyjęte przez KFP: południowo-zachodnia część Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Dolny Śląsk, Górny Śląsk (z wyjątkiem Zagłębia Dąbrowskiego), Wzgórza Trzebnickie, Sudety Zachodnie, Sudety Wschodnie oraz zachodnia część Beskidu Zachodniego (Beskid Śląski i Pogórze Cieszyńskie). Pominięto obszary obecnie leżące poza granicami Polski.

WYKAZ GATUNKÓW

Leiodidae

Platypsyllus castoris RITSEMA, 1869

Górny Śląsk: Ruda Śląska-Kłodnica [CA46], 22.03.2022 – 1 ex., na martwym bobrze (*Castor fiber* L.), leg., det. et coll. C. Greń (Ryc. 1).

Gatunek chrząszcza ściśle związany z bobrami. W Polsce odkryty w 1981 roku (BUCHHOLZ & SIKORA 1985). Współcześnie rośnie liczba znanych stanowisk (BUCHHOLZ *et al.* 2008), co bezpośrednio ma związek z dynamicznym powiększaniem się populacji bobrów w kraju. W Rudzie Śląskiej znaleziony na martwym bobrze nad brzegiem Kłodnicy. Nowy dla Górnego Śląska.

Staphylinidae

Edaphus lederi EPPELSHEIM, 1878

(= *Edaphus beszedesi* REITTER, 1913)

Górny Śląsk: Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 3.10.2021 – 2 exx., w spleśniałym sianie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Kusak wykazany z Polski do tej pory z jednego stanowiska w okolicach Kietrza w Sudetach Wschodnich (MELKE & GRZYWOCZ 2002) i z trzech miejsc na Górnym Śląsku w okolicach Mikołowa i Rudy Śląskiej (GRZYWOCZ 2003).

Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806)

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48], 19.03.2022 – 1 ex., wysiany z mrowiska kopcowego, leg., det. et coll. C. Greń.

Istebna [CV49], 9.09.2022 – 1 ex., wysiany z pleśniejącego siana, leg., det. et coll. C. Greń.

Gatunek o zasięgu europejskim, w Polsce znany z 11 krain, wszędzie rzadki i nieliczny (BURAKOWSKI *et al.* 1980, Szujewski 1995, SMOLEŃSKI 1996, 2000, SMOLEŃSKI & SZUJECKI 2001, WOJAS 2006, TRACZ 2006, BYK 2007, RUTKIEWICZ 2007, JASKUŁA *et al.* 2009). Uważany za gatunek myrmekofilny (BURAKOWSKI *et al.* 1980, KOCH 1989). Z części Beskidu Zachodniego, leżącego na Śląsku, podawany w XIX w. (REITER 1870, BURAKOWSKI *et al.* 1980).

Micropeplus marietti JACQUELIN DU VAL, 1857

Górny Śląsk: Mikołów-Paniowy [CA46], 31.10.2021 – 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 30.10.2021 – 3 exx., w spleśniałym sianie,

30.07.2022 – 2 exx., w spleśniałej słomie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Występuje głównie synantropijnie w obrębie gospodarstw rolnych i ogrodów, w Polsce stwierdzony w sposób pewny dopiero pod koniec XX w. (KUBISZ & SZWAŁKO 1991). Nowy dla Górnego Śląska.

***Thoraxophorus corticinus* MOTSCHULSKY, 1837**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, okolice ul. Widok [CA51], 1.12.2020 – 1 ex., leg., det. et coll. C. Greń (Ryc. 2).

Gatunek związany z murszem wewnątrz pni zasiedlonych przez mrówki, znany z niewielu stanowisk w Polsce (BURAKOWSKI *et al.* 1979). W Bielsku-Białej znaleziony w pniu śliwy domowej (*Prunus domestica* L.), razem z *Lasius brunneus* (LATR.) (det. N. Kaszyca-Taszakowska). Nowy dla Beskidu Zachodniego.

Cantharidae

***Rhagonycha interposita* DAHLGREN, 1978**

Dolny Śląsk: Gogolin [BA89], 11.06.2020 – 29 exx., 8.06.2021 – 2 exx., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

W Polsce gatunek mało znany, dotychczas wykazany tylko z okolic Kietrza (KUŚKA 1995) w Sudetach Wschodnich i z Nowej Wsi Prudnickiej (KUŚKA 1998) na Dolnym Śląsku. W Gogolinie liczny w zarastającym kamieniołomie wapienia triasowego (50.499N, 18.041E). Na omawianym stanowisku wybiera miejsca wokół drzew i krzewów rosnących w małych zgrupowaniach (Ryc. 3). W sąsiednim kamieniołomie oddalonym o kilkaset metrów, gdzie eksploatacja wapienia trwała dłużej, a w szacie roślinnej przeważają murawy kserotermiczne, nie napotkany, choć badania terenowe prowadzone były w tych samych terminach i tymi samymi metodami.

Clambidae

***Calyptomerus dubius* (MARSHAM, 1802)**

Górny Śląsk: Mikołów-Paniowy [CA46], 25.09.2021 – 1 ex., 3.10.2021 – 7 exx., 9.10.2021 – 3 exx., 31.10.2021 – 13 exx., w spleśniałym sianie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB (Ryc. 4).

Łowiony w zapleśniałej roślinności zielnej, w Polsce znany tylko z Sudetów Zachodnich (BURAKOWSKI *et al.* 1976). Nowy dla Górnego Śląska.

Dermestidae

***Anthrenus polonicus* MROCZKOWSKI, 1951**

Górny Śląsk: Gliwice-Łabędy [CA37]; 11.05.2021 – 1 ex., UV trap, leg. K. Chrul, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Katowice, Las Murkowski [CA66], 9.12.2006 – 1 ex., martwy, leg., det. et coll. C. Greń.

Ruda Śląska-Kochłowice [CA56], 9.06.2014, 1 ex., leg., det. et coll. C. Greń.

Gatunek w Polsce rzadki, występuje zarówno w środowiskach naturalnych, jak

i synantropijnie (BURAKOWSKI *et al.* 1986c, RUTA *et al.* 2006). W Gliwicach zwabiony w ogrodzie do samolówki LED, w Lesie Murckowskim znaleziony został martwy okaz pod korą buka (*Fagus sylvatica* L.), natomiast w Rudzie Śląskiej odłowiony na kwiatkach parzydła leśnego (*Aruncus dioicus* (WALTER)) w ogrodzie na skraju lasu. Nowy dla Górnego Śląska.

Ptinidae

Lasioderma serricorne (FABRICIUS, 1792)

Górny Śląsk: Bytom [CA57], w budynku Muzeum Górnos Śląskiego, 6.05.2010 – 1 ex., leg. W. Żyła, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gatunek kosmopolityczny, w Polsce wyłącznie synantropijny, znany z niewielu stanowisk, na Górnym Śląsku jedynie z dwóch miejscowości z połowy XIX w. (BURAKOWSKI *et al.* 1986c).

Mesocoelopus niger (MÜLLER, 1821)

Górny Śląsk: Mysłowice-Ćmok [CA66], 8.08.2020 – 1 ex., UV LED, leg. A. Larysz, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Kochłowice [CA56], 27.07.2008 – 1 ex., lampa UV, 30.06.2012 – 2 exx., leg., det. et coll. C. Greń.

Ruda Śląska-Wirek [CA47], 6.07.2019 – 1 ex., 25.07.2020 – 2 exx, lampa UV, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Kołatek związany z bluszczem (*Hedera helix* L.), z Górnego Śląska podany z kilku stanowisk (SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014). Nowe lokalizacje, również w innych rejonach Polski (SZAWARYN *et al.* 2021), świadczą o ekspansji gatunku.

Cryptophagidae

Cryptophagus micaceus REY, 1889

Górny Śląsk: Leśnictwo Ostropa [CA27], 19.10.2021 – 4 exx., w gnieździe *Vespa crabro* L. w ptasiej budce lęgowej, leg. K. Chrul, det. J. Grzywocz, coll. USMB (Ryc. 5).

Z Polski podany tylko z Puszczy Białowieskiej, gdzie odłowiono jeden okaz do pułapki ekranowej (MAJEWSKI 1996). W leśnictwie Ostropa znaleziony podczas czyszczenia ptasich budek lęgowych, które wcześniej zasiedliły szerszenie (*Vespa crabro* L.).

Nitidulidae

Stelidota geminata (SAY, 1825)

Górny Śląsk: Bytom-Stolarzowice [CA48], 21.08.2020 – 12 exx., 15.09.2020 – 9 exx., na gnijących jabłkach, leg. W. Żyła et J. Grzywocz, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gliwice-Łabędy [CA37], 24.10.2021 – 1 ex., w kompoście, leg. K. Chrul, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Łaziska Górne-Brada, „Góra Wawrzyńca” [CA45/46], 4.09.2021 – 1 ex., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Mikołów-Mokre [CA46], 4.08.2022 – 1 ex., w spleśniałej słomie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Mikołów-Mokre, „Fiołkowa Góra” [CA46], 26.09.2021 – 7 exx., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Mikołów-Paniowy [CA46], 25.09.2021 – 2 exx., 3.10.2022 – 1 ex., 9.10.2021 – 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Kochłowice [CA56], 14.07.2022 – 16 exx., na gnijących jabłkach, leg., det. et coll. C. Greń.

Ruda Śląska-Wirek [CA47], 7.08.2020 – 1 ex., UV light, 11-20.08.2020 – 10 exx., 15.09.2020 – 13 exx., na gnijących jabłkach, 21.08.2021 – 8 exx., w locie, 18.09.2021 – 5 exx., 29.09.2021 – 1 ex., 5.10.2021 – 2 exx., w spleśniałych roślinach zielnych, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Rudziniec Gliwicki [CA18], 1.11.2021 – 2 exx., leg. K. Chrul, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gatunek inwazyjny, od niedawna znany z Polski (KRÓLIK 2019, SZAFRANIEC *et al.* 2019, OLBRYCHT & KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ 2021). Znajdowany w pleśniejących roślinach zielnych, fermentujących owocach, łowiony do światła. Obecnie w szybkiej ekspansji, o czym świadczą liczby odławianych okazów w nowych lokalizacjach. Z Górnego Śląska *S. geminata* wykazano do tej pory tylko z jednego stanowiska (KRÓLIK 2019).

Silvanidae

Oryzaephilus mercator FAUVEL, 1889

Górny Śląsk: Gliwice-Łabędy [CA37], 14.03.2020 – 11 exx., w mące, leg. Sz. Żyła, det. J. Grzywocz, 1-30.04.2021 – 36 exx., w migdałach, leg. S. Żyła, cult. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gatunek kosmopolityczny, rozwlekany po świecie z różnymi produktami pochodzenia roślinnego. Z Polski znany z pojedynczych stwierdzeń (BURAKOWSKI *et al.* 1986a), z Górnego Śląska wykazany kilka lat temu z jednego stanowiska (SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014).

Anthicidae

Notoxus appendicinus DESBROCHERS DES LOGES, 1874

Górny Śląsk: Imielin [CA75], 30.06.2022 – 2 exx., samolówka UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 2.08.2020 – 1 ex., UV LED, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Bardzo rzadki w Polsce gatunek, znany dotychczas z Niziny Mazowieckiej z jednego starego okazu spod Warszawy (BURAKOWSKI *et al.* 1987) oraz sześciu z Grabówki na Górnym Śląsku (GRZYWOCZ *et al.* 2019). Dwa nowe górnośląskie stanowiska są więc

godne odnotowania. Wszystkich współczesnych odłowów dokonano do światła UV podczas wyjątkowo ciepłych nocy (z temperaturami powyżej 20°C).

Notoxus trifasciatus ROSSI, 1792

Górny Śląsk: Grabówka, piaskownia [CA07], 15.07.2020 – 1 ex., leg. et det. J. Grzywocz, 24.07.2020 – 1 ex., na baldachach, leg. R. Dobosz, det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Rzadki w Polsce (BURAKOWSKI *et al.* 1987), na Górnym Śląsku to drugie stwierdzone stanowisko (GRZYWOCZ *et al.* 2019).

Anthicus axillaris SCHMIDT, 1842

Górny Śląsk: Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 27.06.2022 – 1 ex., samolówka UV, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Z Polski wykazany z kilku krain, głównie ze wschodniej części kraju (BURAKOWSKI *et al.* 1987). Nowy dla Górnego Śląska.

Cordicollis gracilis (PANZER, 1796)

Górny Śląsk: Rezerwat „Łęczczok” [CA05], 19.05.2020 – 1 ex., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 14.04.2022 – 4 exx., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Z Górnego Śląska znany do tej pory z jednego okazu (GRZYWOCZ *et al.* 2019). W rezerwacie przyrody Łęczczok odłowiony do czerpaka nad brzegiem stawu, natomiast w Lasach Halembskich wysiany z mchów na podmokłej śródlesnej polanie (Ryc. 6).

Tenebrionidae

Diaclina fagi (PANZER, 1799)

Górny Śląsk: Brynek, park [CA39], 26.10.2021 – 1 ex., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Wirek [CA47], 16.08.2020 – 2 exx., 19.08.2021 – 3 exx., w pleśniejących zrębkach, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gatunek czarnucha od niedawna znany z Polski, wykazany dotychczas z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (KLEJDYSZ 2011), Niziny Mazowieckiej (BYK & GAZUREK 2014), Dolnego Śląska i Wyżyny Małopolskiej (WANAT *et al.* 2019). Nowy dla Górnego Śląska.

Zopheridae

Synchita mediolanensis (A.VILLA ET J.B.VILLA, 1833)

Górny Śląsk: Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 20.06.2021 – 4 exx., do światła UV, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 27.06.2022 – 2 exx., do światła UV, leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Z Polski wykazany z kilku krain, głównie na podstawie starych danych. Z Górnego Śląska podany z Raciborza i Rud Raciborskich w XIX w. (BURAKOWSKI *et al.* 1986b).

Curculionidae

Lixus fasciculatus BOHEMAN, 1836

Dolny Śląsk: Gogolin [BA89], 6.06.2020 – 2 exx., na *Artemisia* sp., leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

Gatunek znany głównie z południowo-wschodniej Polski (BURAKOWSKI *et al.* 1993), kilka lat temu wykryty na czterech górnośląskich stanowiskach (GRZYWOCZ & SZOLTYS 2017) oraz na jednym w Górach Świętokrzyskich (GWARDJAN 2018). W Gogolinie odłowiony na łące okalającej zarastający kamieniołom wapienia triasowego. Nowy dla Dolnego Śląska.

Thamnurgus varipes EICHHOFF, 1878

Beskid Zachodni: Cisownica [CA30], 12.09.2020 – 12 exx., w pędach *Euphorbia amygdaloides* LINNAEUS, 1753 (Ryc. 7), leg. et det. J. Grzywocz, coll. USMB.

W Polsce wykazany w czterech południowych krainach na podstawie stwierdzeń głównie z pierwszej połowy XX w. (BURAKOWSKI *et al.* 1992). Rozwija się wyłącznie w pędach wilczomleczka migdałolistnego (*Euphorbia amygdaloides* LINNAEUS, 1753). W Cisownicy znaleziony w typowym miejscu występowania rośliny żywicielskiej – w drzewostanie rosnącym na podłożu wapiennym, w którym dominują buki (*Fagus sylvatica* L.) (Ryc. 8). Zasiedlone przez chrząszcze pędy niczym nie różniły się od pozostałych.

Th. varipes był już wykazany z pobliskiej Czantorii (NUNBERG 1960, 1982), jednak z uwagi na rzadkość występowania, znalezienie go w Cisownicy warto jest odnotowania.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną złożyć podziękowania Kamilowi Chrulowi, Rolandowi Doboszowi, Szymonowi i Waldemarowi Żyłom za przekazane przez nich materiały, Adamowi Laryszowi za wykonanie fotografii owadów oraz za odłowione egzemplarze *M. niger*, Natalii Kaszycy-Taszakowskiej za oznaczenie gatunku mrówki, z którą współwystępował *Th. corticinus*.

Ryc. 1. *Platypsyllus castoris* – okaz z Rudy Śląskiej-Kłodnicy (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Platypsyllus castoris* – a specimen from Ruda Śląska-Kłodnica (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Thoraxophorus corticinus* – okaz z Bielska Białej (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Thoraxophorus corticinus* – a specimen from Bielsko Biala (photo A. Larysz).

Ryc. 3. Gogolin – habitat *Rhagonycha interposita* (fot. J. Grzywocz).

Fig. 3. Gogolin – habitat of *Rhagonycha interposita* (photo J. Grzywocz).

Ryc. 4. *Calyptomerus dubius* – okaz z Mikołowa-Paniów (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Calyptomerus dubius* – a specimen from Mikołów-Paniowy (photo A. Larysz).

Ryc. 5. *Cryptophagus micaceus* – okaz z leśnictwa Ostropa (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Cryptophagus micaceus* – a specimen from forestry Ostropa (photo A. Larysz).

Ryc. 6. Ruda Śląska, Lasy Halembskie – habitat *Cordicollis gracilis* (fot. J. Grzywocz).

Fig. 6. Ruda Śląska, Halembskie Forests – habitat of *Cordicollis gracilis* (photo J. Grzywocz).

Ryc. 7. *Thamnurgus varipes* – okaz z Cisownicy w żerowisku (fot. A. Larysz).

Fig. 7. *Thamnurgus varipes* – a specimen from Cisownica in the feeding ground (photo A. Larysz).

Ryc. 8. Cisownica – habitat *Thamnurgus varipes* (fot. J. Grzywocz).

Fig. 8. Cisownica – habitat of *Thamnurgus varipes* (photo J. Grzywocz).

PIŚMIENNICTWO

- BUCHHOLZ L., SIKORA S. 1985. *Platypsyllus castoris* RITSEMA, 1869 (Coleoptera, Platypsyllidae) nowy dla fauny Polski przedstawiciel chrząszczy. *Przegląd zoologiczny* 28: 501–506.
- BUCHHOLZ L., CZERWIŃSKI S., KOMOSIŃSKI K., NIEWĘGŁOWSKI H., RUTA R. 2008. Nowe stwierdzenia *Platypsyllus castoris* RITSEMA, 1869 (Coleoptera: Leiodidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 27(2): 77–82.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976. Chrząszcze – Coleoptera. Adepħaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. *Katalog fauny Polski* 23(4): 1–307.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1979. Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(6): 1–310.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1980. Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 2. *Katalog fauny Polski* 23(8): 1–272.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986a. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986b. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 2. *Katalog fauny Polski* 23(13): 1–278.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986c. Chrząszcze – Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. *Katalog fauny Polski* 23(11): 1–243.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. *Katalog fauny Polski* 23(14): 1–309.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionioidea prócz Curculionidae. *Katalog fauny Polski* 23(18): 1–324.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(19): 1–304.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2–21. *Katalog fauny Polski* 23(22): 1–252.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindeksacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 57–118.
- BYK A., GAZUREK T. 2014. Nowe stanowisko *Diaclina fagi* (PANZER, 1799) (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 33(2): 155.
- GRZYWOCZ J. 2003. Nowe dane o rozmieszczeniu *Edaphus beszedesi* REITTER, 1913 (- *E. bluechweissi* SCHEERP.) (Coleoptera: Staphylinidae) na terenie Górnego Śląska. *Acta entomologica silesiana* 11(1–2): 100–101.
- GRZYWOCZ J., SZOLTYS H. 2017. *Lixus fasciculatus* BOHEMAN, 1836 – nowy gatunek ryjkowca (Coleoptera: Curculionidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 25(032): 1.
- GRZYWOCZ J., SZOLTYS H., WANAT M., GREŃ C., RUTA R., KRÓLIK R. 2019. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Anthicidae. *Acta entomologica silesiana* 27(017): 1–11.
- GWARDJAN M. 2018. Przyroda Świętokrzyska. <https://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/owady/chrz%C4%85szcze/ryjkowcowate/lixus-fasciculatus.html>.
- JASKUŁA R., PRZEWOŹNY M., MELKE A. 2009a. Chrząszcze (Coleoptera). In: JASKUŁA R., TOŃCZYK G. (Eds.), Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego, Część I. Mazowiecko-Swiętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała: 27–59.
- KLEJDYSZ T. 2011. The first record of *Diaclina fagi* (PANZER, 1799) (Coleoptera, Tenebrionidae) from Poland. *Fragmenta Faunistica* 54: 179–181.
- KOCH K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Bd. 1. Goecke & Evers, Krefeld: 440 pp.
- KRÓLIK R. 2019. Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 27(011): 1–5.
- KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1991. *Micropeplus marietti* JACQUELIN DU VAL i *Olisthaerus substriatus* (PAYKULL) – nowe dla fauny Polski gatunki Staphylinioidea (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 10(3): 143–148.
- KUŚKA A. 1995. Omomiłki (Coleoptera: Cantharidae): Cantharinae i Silinae Polski. *Monografie fauny Polski* 21: 1–201.
- KUŚKA A. 1998. Omomiłki (Coleoptera: Cantharidae) Gór Opawskich. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 15: 52–56.
- LÖBL I., SMETANA A. (Eds.). 2003–2013. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1–8. Apollo Books, Stenstrup.
- MAJEWSKI T. 1996. Cryptophagidae (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 15(3): 147–159.

- MELKE A., GRZYWOCZ J. 2002. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) odłowione w rezerwacie kserotermicznym „Gipsowa Góra” na Górnym Śląsku. *Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 6: 49–56.
- NUNBERG M. 1960. Wiadomości o występowaniu niektórych korników (Col., Scolytidae) na ziemiach Polski. *Polskie Pismo Entomologiczne* 30(11): 153–162.
- NUNBERG M. 1982. Część XIX. Chrzążce (Coleoptera). Korniki – Scolytidae, Wyrzyniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. *Klucze do Oznaczania Owadów Polski* 120(99–100): 57–58.
- OLBRYCHT T., KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ M. 2021. Nowe dane o występowaniu inwazyjnego gatunku *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 40(3): (N11): 8–9.
- REITER E. 1870. Uebersicht der Käfer – Fauna von Mähren und Schlesien. *Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn*, t. 8, 2: III–VIII, 195 pp.
- RUTA R., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MILKOWSKI M. 2006. Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. Część 2. Megatominae. *Wiadomości entomologiczne* 25(1): 21–28.
- RUTKIEWICZ A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgromadzeń chrząszczy saproksylicznych powierzchni pni drzew. In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 20–56.
- SMOLEŃSKI M. 1996. Kolekcja M. Kłapacza – Coleoptera – Staphylinidae. Część II. *Wiadomości entomologiczne* 15(1): 13–22.
- SMOLEŃSKI M. 2000(1999). Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) borów bażynowych (*Empetro-nigri Pinetum*) Mierzei Lebskiej w Słowińskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 18(4): 207–222.
- SMOLEŃSKI M., SZUJECKI A. 2001. Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgromadzeń Staphylinidae (Coleoptera). In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 105–176.
- SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOLTYS H. 2019. Nowe stwierdzenia rzadkich i interesujących chrząszczy (Coleoptera) w Babiogórskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 28(4): 212–231.
- SZAWARYN K., CZERWIŃSKI T., MARCZAK D., KOMOSIŃSKI K., RUTA R., BOROWSKI J. 2021. Nowe dane o występowaniu *Mesocoelopus niger* (Ph.W.J. MÜLLER, 1821) w Polsce (Coleoptera: Ptinidae, Mesocoelopodinae). *Wiadomości entomologiczne* 40(3), online 10A: 11–15.
- SZOLTYS H., GRZYWOCZ J. 2014. Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera. *Acta entomologica silesiana* 22(009): 1–18.
- SZUJECKI A. 1995. Zgrupowania kusakowatych (Col. Staphylinidae) borów sosnowych świeżych i ich antropogeniczne przeobrażenia. W opracowaniu zbiorowym «Antropogeniczne przeobrażenia epigeicznej i glebowej entomofauny borów sosnowych». Warszawa.
- TRACZ H. 2006. Zooindication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Millipedes (Diplopoda). In: SZUJECKI A. (Ed.), Zooindication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw: 293–322.
- WANAT M., KALISIAK J., KLEJDYSZ T. 2019. Kolejne stanowiska *Diaclina fagi* (PANZER) i *Cyaneus angustus* (LECONTE) (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 27(026): 1–2.
- WOJAS T. 2006. Nowe stanowiska kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae: Xantholininae, Staphylininae, Tachyporinae) w południowej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 25(4): 219–224.

Accepted: 29 September 2022; published: 4 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>